

RAPPORT

Diagnoserapport

Voortraject Citizen Science

In opdracht van Open Science NL en de Nationale Wetenschapsagenda (NWO)

Joshua B. Cohen, Pam de Sterke en Boris Pulskens

16 mei 2025 | Versie 1.1

Samenvatting

Dit rapport onderzoekt de randvoorwaarden voor gelijkwaardige samenwerking tussen burgers en onderzoekers in participatief onderzoek, met als doel wetenschappelijke kennis, actie of beleidsverandering te bevorderen. Het onderzoek, uitgevoerd door TwynstraGudde in opdracht van Open Science NL (NWO) richt zich op een documentenstudie en analyse van interviews met 15 ervaringsexperts uit binnen- en buitenland. Deze resultaten analyseren we aan de hand van ons kijkglas voor succesvolle gelijkwaardige samenwerking waarin we onderscheid maken tussen vier aspecten: motivatie, organisatie, interactie en realisatie.

Motivatie: In potentie kan gelijkwaardig participatief onderzoek bijdragen aan democratisering van wetenschap, betere onderzoeksresultaten en meer vertrouwen in wetenschap. De motivatie voor samenwerking in participatief onderzoek varieert sterk. Motivaties kunnen variëren van egoïstische en altruïstische drijfveren tot meer collectivistische en principiële motieven. Het tijdig erkennen en waarderen van deze motivaties kan helpen om de samenwerking duurzaam te maken.

Organisatie: Succesvolle samenwerking vereist een doordachte strategie, heldere organisatiestructuur en voldoende ondersteuning en financiering. Flexibele en open financieringsprogramma's zijn essentieel om verschillende deelnemers gelijkwaardig te betrekken. Er is behoefte aan verwaarding van vrijwillige inzet en vergoeding van onkosten voor burgers, patiënten en andere niet-traditionele belanghebbenden. Financiers spelen een cruciale rol in het creëren van innovatieve financieringsprogramma's en het delen van kennis over best practices.

Interactie: Gelijkwaardige samenwerking hangt af van uitgesproken belangen, gewaardeerde verschillen en een gevoel van gelijkwaardigheid. Training en netwerkvorming zijn cruciaal om deze zachte factoren te versterken. Het is belangrijk om barrières te overwinnen die voortkomen uit machtsverschillen en vooroordelen tussen verschillende groepen. Het organiseren van bijeenkomsten, het betrekken van kinderen via bijvoorbeeld scholen en het verlagen van de drempel voor deelname kunnen bijdragen aan een meer gelijkwaardige samenwerking.

Realisatie: Het succes van samenwerking moet zichtbaar en betekenisvol zijn, met aandacht voor monitoring, reflectie en adaptief vermogen. Het is belangrijk om resultaten te vieren en de toegevoegde waarde van de samenwerking te erkennen. Burgerwetenschap kan bijdragen aan betere wetenschappelijke resultaten, meer vertrouwen in wetenschap en sociale cohesie. Het creëren van een lerend proces en ruimte voor experimenteren met nieuwe vormen van financiering zijn essentieel voor duurzame samenwerking.

Het rapport concludeert dat gelijkwaardige samenwerking in participatief onderzoek vraagt om aandacht voor bovengenoemde specifieke punten. Door deze aspecten te adresseren, kan NWO bijdragen aan duurzame en betekenisvolle samenwerkingen tussen burgers en onderzoekers. Het onderzoek biedt meerdere aanknopingspunten voor NWO om na te denken over de financiering en ondersteuning van gelijkwaardige samenwerking in participatief onderzoek. Door beter in te spelen op de motivaties van burgers en andere niet-traditionele belanghebbenden en het delen van invloed in de opzet en besluitvorming, kan NWO bijdragen aan meer gelijkwaardige samenwerking vanaf het begin van programma's en projecten.

Inhoudsopgave

Samenvatting	2
Inhoudsopgave	3
1. Introductie	4
2. Theoretische lens	5
3. Methoden	7
4. Resultaten	8
4.1 Documentenstudie	8
4.1.1 Motivatie	8
4.1.2 Organisatie	9
4.1.3 Interactie	11
4.1.4 Realisatie	12
4.2 Interviews	13
4.2.1 Motivatie	13
4.2.2 Organisatie	14
4.2.3 Interactie	18
4.2.4 Realisatie	21
4.2.5 Overige tips voor financiering van gelijkwaardig participatief onderzoek	22
4.2.6 Best practices in binnen- en buitenland	23
5. Tussenconclusie	25
Bijlage 1: Lijst interviewees	26

1. Introductie

Burgerwetenschap en andere participatieve vormen van onderzoek kennen een rijke geschiedenis en zijn zowel binnen als buiten Nederland volop in ontwikkeling.¹² Er zijn vele definities van burgerwetenschap (idem). Voor de doelstelling van dit rapport definiëren wij participatief onderzoek in de basis als het **actief betrekken van niet-traditionele belanghebbenden bij onderzoek** in partnerschap/samenwerking met wetenschappers of professionals met als resultaat wetenschappelijke kennis, actie (bijvoorbeeld voor natuurbehoud) of beleidsverandering. Niet-traditionele belanghebbenden zijn onder te verdelen in groepen burgers, burgervertegenwoordigers, patiëntenorganisaties, NGO's, private organisaties, en publieke organisaties als gemeenten. De betrokkenheid van niet-traditionele belanghebbenden kan worden georganiseerd in **verschillende fases** binnen onderzoek: van het agenderen van onderzoek, meebeslissen over de voorwaarden van financieringsprogramma's (programmeren) tot het uitvoeren van concrete projecten om tot kwalitatief hoogwaardig participatief onderzoek/citizen science te komen.

Een specifiek probleem binnen participatief onderzoek is dat van **ongelijkwaardige invloed van en samenwerking met niet-traditioneel belanghebbenden**.³ Zeker in lichtere vormen van burgerwetenschap worden zij nog te vaak gezien als mogelijke sensoren in plaats van volwaardige onderzoekspartners. Vaak zijn in onderzoeksprojecten academische onderzoekers in de leiding. Zij zetten het project op en voeren het uit. Het betrekken van niet-traditionele belanghebbenden zoals burgers, burgervertegenwoordigers, patiëntenorganisaties, gemeenten, enz., in onderzoeksprojecten die door onderzoekers worden geleid, kan leiden tot elkaar verkeerd begrijpen en ongelijke invloed. Vaak voelen niet-traditionele belanghebbenden zich niet als gelijkwaardige partners. Overigens is dit een situatie die zich niet alleen voordoet bij consortia waarin burgers participeren. Ook in consortia waarin onderzoekers uit verschillende domeinen, overheden en maatschappelijke organisaties, bedrijven (bijv. publiek-private samenwerkingen) samenwerken is vaak sprake van ongelijke tijdslijnen, verschillend gebruik van begrippen en ongelijke verhoudingen die een uitdaging kunnen vormen voor samenwerking.

Vanuit Open Science NL (NWO) is TwynstraGudde gevraagd om te onderzoeken onder **welke randvoorwaarden** burgers en andere niet-traditionele belanghebbenden op meer gelijkwaardige wijze kunnen samenwerken met onderzoekers in onderzoeksprojecten. Dit leidt tot de volgende hoofdvraag:

Onder welke randvoorwaarden kunnen burger(organisatie)s en onderzoekers op een (meer) gelijkwaardige wijze samenwerken in onderzoeksprojecten?

Open Science NL heeft aan ons te kennen gegeven dat ze ook geïnteresseerd zijn in de vraag wat er nodig is in het ontwikkelproces van een programma, welke stakeholders dienen te worden betrokken en welke ondersteuning hiervoor nodig is. Verder wil Open Science NL verkennen of en hoe een gericht financieringsprogramma voor citizen science binnen NWO kan worden opgezet waarbinnen zo veel mogelijk behoeftes en voorwaarden worden meegenomen.

In deze eerste **deelrapportage** vindt u de eerste resultaten van een korte *desk study* en analyse van interviews met ervaringsexperts uit binnen- en buitenland. In het volgende hoofdstuk schetsen wij eerst het gehanteerde theoretisch kader. Vervolgens beschrijven

¹ Dekker, T., Kuijpers, E., & Lenarduzzi, C. (2023). Van crowdsourcing naar echte burgerwetenschap: Investeer in de kwaliteit van samenwerking. *Stadsgeschiedenis*, 18(2).

² Haklay, M., Dörler, D., Heigl, F., Manzoni, M., Hecker, S., & Vohland, K. (2021). What is citizen science? The challenges of definition. *The science of citizen science*.

³ Soleri, D., Long, J. W., Ramirez-Andreotta, M. D., Eitemiller, R., & Pandya, R. (2016). Finding pathways to more equitable and meaningful public-scientist partnerships. *Citizen Science: Theory and Practice*. 1 (1): 9, 1(1).

we de gebruikte methodologie. In het hoofdstuk erna beschrijven wij de resultaten van de desk study en de interviews. We sluiten af met enkele hoofdzichten en een vooruitblik naar het vervolgtraject.

NB: Open Science NL werkt in nauwe afstemming samen met betrokkenen bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Hier loopt ook een parallel traject om in kaart te brengen wat er al aan burgerwetenschap en participatie plaatsvindt binnen bestaande projecten. Daarom zijn projecten uit de NWA voor deze specifieke studie buiten beschouwing gelaten.

2. Theoretische lens

Om uitspraken te kunnen doen over randvoorwaarden ten behoeve van gelijkwaardige samenwerking in participatief onderzoek is het eerst belangrijk vast te stellen wat we verstaan onder **gelijkwaardigheid** in samenwerking. Gelijkwaardigheid draait voor ons om het rekening houden met de identiteitskenmerken en achtergrond van alle betrokkenen op zo'n manier dat zij in staat worden gesteld om deel te kunnen nemen aan een samenwerkingsproces.⁴ Dit is iets anders dan volledige gelijkheid nastreven. In het Engels wordt ook wel gesproken van het verschil tussen *equity* en *equality*:

*Equity is an approach that recognizes that the magnitude of systemic barriers posed to a particular person will vary based on their [background]. Equity recognizes that different people will need different amounts of resources or support in order to succeed and overcome these barriers. It is important to note that equity is different than equality, because equality-based approaches assume that everyone should be treated the same.*⁵⁶

Voor de **randvoorwaarden** voor gelijkwaardige samenwerking maken we gebruik van ons kijkglas voor samenwerking. Daarbij besteden we aandacht aan vier randvoorwaarden waarvoor aandacht moet zijn in een samenwerking als deze succesvol gelijkwaardig wil opereren.

⁴ <https://codedi.nl/inspiratie-tips/gelijkheid-versus-gelijkwaardigheid-hoe-verhouden-zich-tot-diversiteit-inclusie/>

⁵ <https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2017/07/Diversity-Equity-and-Inclusion-Report-July-10-V1-Release.pdf>

⁶ Zie tevens Minow, M. (2021). Equality vs. equity. *American Journal of Law and Equality*, 1, 167-193 voor een uitgebreide en genuanceerde bespreking van de verschillende concepten, hun geschiedenis en hun hedendaagse gebruik.

Figuur 1 - Kijkglas voor samenwerking

De motivatie: waarom werken wij samen?

Waarom er wordt samengewerkt kan sterk verschillen. Uit wetenschappelijk onderzoek en onze praktijkervaringen blijkt dat het daarom van groot belang is om oog te hebben voor de motivatie van de verschillende partners. Wat zette hen tot samenwerking aan en wat drijft hen? Is het helder waar de samenwerking zich op richt, en zijn de partners ook echt afhankelijk van elkaar om de doelen te realiseren? Succesfactoren die wij hier onderscheiden, zijn de mate waarin er sprake is van: 1) gevoelde urgente, 2) een gedeelde ambitie, 3) richtinggevendende doelen en 4) wederzijdse afhankelijkheid.

De organisatie: hoe werken wij samen (structuur/hard)?

Een samenwerking moet je organiseren. Dit is vaak best even zoeken, zo zien wij in de praktijk. Er is bij de start van een samenwerking nog geen sprake van een plan, taakverdeling, routines of procedures. Die zullen de partners samen moeten ontwikkelen en het succes ervan moeten ervaren. Succesfactoren die wij hierbij onderscheiden, zijn de mate waarin er sprake is van: 1) een doordachte strategie en aanpak, 2) een heldere organisatiestructuur en besluitvorming, 3) voldoende hulpbronnen en passende kaders, en 4) betrokken moederorganisaties.

De interactie: hoe werken wij samen (cultuur/zacht)?

Naast factoren die betrekking hebben op de meer 'harde kant' van het organiseren van een samenwerking, hangt het succes ook af van factoren die wat minder 'zichtbaar' zijn. Factoren die betrekking hebben op de manier waarop de betrokken personen met elkaar omgaan: de interactie. Succesfactoren die wij hierbij onderscheiden, zijn de mate waarin er sprake is van: 1) uitgesproken belangen, 2) gewaardeerde verschillen, 3) een gevoel van gelijkwaardigheid en, 4) een krachtig team.

De realisatie: wat levert de samenwerking op?

Samenwerken doe je niet voor niets: het moet iets opleveren. Zichtbare en gezamenlijk gevierde successen motiveren de partners om energie te blijven steken in de samenwerking. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor de resultaten en de toegevoegde waarde van de samenwerking, en hier ook tussentijds zicht op te blijven houden. Succesfactoren die wij daarom onderscheiden, zijn de mate waarin er sprake is van: 1) monitoring en reflectie, 2) adaptief vermogen, 3) betekenisvolle resultaten, en 4) toegevoegde waarde.

3. Methoden

Het hoofddoel van dit onderzoek is om advies te geven over de randvoorwaarden waaronder burger(organisaties) en onderzoekers op een meer gelijkwaardige wijze kunnen samenwerken in onderzoeksprojecten. Deze inzichten en informatie kunnen NWO helpen om onderbouwde keuzes te maken. Deelnemers aan het onderzoek hebben een adviserende rol, terwijl de besluitvorming en implementatie van het uiteindelijke advies bij de Stuurgroep Open Science NL/NWA en de NWO Raad van Bestuur liggen.

Voor deze eerste deelrapportage is gebruik gemaakt van documentanalyse in de vorm van een korte **desk study** en **diepte-interviews met ervaringsexperts**. Voor de *desk study* brachten we wetenschappelijke en beleidspublicaties in kaart die zich richten op manieren om burgerwetenschap en andere vormen van participatief onderzoek te promoten en op manieren om specifiek gelijkwaardigheid in burgerwetenschap te organiseren.

Voor de interviews spraken we met in totaal 15 ervaringsexperts uit binnen- en buitenland. Zo spraken wij met ervaren participatief onderzoekers, burgerwetenschappers, een participatie-expert, een betrokken gemeenteambtenaar en een wetenschapsethicus. Daarnaast spraken wij met programmamanagers van financieringsprogramma's voor participatief onderzoek uit binnenland en buitenland (Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk). Zie Bijlage 1 voor een geanonimiseerd overzicht van de geïnterviewden.

Wij vroegen hen o.a. naar hun betrokkenheid bij burgerwetenschap en participatief onderzoek, hun ambities en visie hierop en wat er goed gaat en minder goed op formele en informele organisatie rondom participatief onderzoek. Daarnaast vroegen we naar geschikte evaluatiecriteria voor programma's en projecten, naar vaardigheden en expertise van leden van beoordelingscommissies, geschikte looptijden en afwegingen hierover en andere geschikte budgetvereisten en randvoorwaarden voor financiering van participatief onderzoek.

De documentanalyse en kwalitatieve data uit de diepte-interviews codeerden we vervolgens op semi-open wijze aan de hand van de vier hoofdcategorieën van ons kijkglas op gelijkwaardige samenwerking. Zo lieten we onszelf niet onnodig beperken door bestaande succesfactoren en lieten we voldoende ruimte voor andere perspectieven uit bestaande documentatie en interviews. In een aansluitend *social lab* traject⁷ verdiepen wij deze resultaten verder.⁸ De volgende rapportages zullen hierop ingaan.

⁷ Marschalek, I., Blok, V., Bernstein, M., Braun, R., Cohen, J., Hofer, M., ... & Kumar Thapa, R. (2022). The social lab as a method for experimental engagement in participatory research. *Journal of Responsible Innovation*, 9(3), 419-442.

⁸ <https://www.openscience.nl/bijeenkomsten/gelijkwaardigheid-in-participatief-onderzoek-geef-je-op>

4. Resultaten

4.1 Documentenstudie

In de volgende sectie gaan we in op de resultaten uit de korte documentenstudie. Daarbij gaan we eerst in op wat de huidige literatuur zegt over de status van de vier randvoorwaarden met betrekking tot burgerwetenschap en andere vormen van participatief onderzoek. Na deze paragraaf brengen we aanbevelingen in kaart uit de literatuur over manieren om (gelijkwaardigheid in) participatief onderzoek te bevorderen.

4.1.1 Motivatie

Kijken we naar de **motivatie en specifiek de doelen** waaraan burgerwetenschap en andere vormen van participatief onderzoek bij zouden moeten dragen dan zien we in de literatuur verschillende perspectieven.

Klassiek gezien kan samenwerking tussen onderzoekers en andere niet-traditionele belanghebbenden in de wetenschap bijdragen aan drie verschillende doelen.^{9,10} Ten eerste is er het normatieve perspectief dat stelt dat dergelijke samenwerking kan leiden tot een democratisering van de wetenschap. Dit is vanuit het normatieve perspectief nodig omdat mensen wiens leven wordt geraakt door wetenschap hier ook invloed op uit moeten kunnen oefenen. Het tweede perspectief ziet substantieve voordelen van dergelijke samenwerking, doordat deze kan bijdragen aan betere onderzoeksresultaten. Tot slot is er het derde, instrumentele perspectief dat stelt dat samenwerking tussen wetenschappers en de samenleving kan leiden tot meer vertrouwen in de wetenschap en betere beleidsimpact van voorgestelde maatregelen.

Aanvullend op dit klassieke onderscheid laat empirisch onderzoek bovendien zien dat er heel menselijke motieven achter deelname aan burgerwetenschapstrajecten kunnen zitten, zowel aan de kant van de wetenschappers als de vrijwilligers. Van egoïsme (“ik kan de data gebruiken om mijn onderzoek te verrijken”/“ik kan mijn eigen horizon verbreden door hieraan mee te werken”) en altruïsme (“ik kan via deze samenwerking andere mensen kennis laten maken met de wetenschappelijke methode”/“ik kan wetenschappers helpen via deze samenwerking”) tot meer collectivistische (“deze samenwerking is goed voor mijn gemeenschap”) en principiële motieven (“deze samenwerking helpt om kennis voor iedereen te ontsluiten”).¹¹ Bovendien laat dit onderzoek zien dat deze motieven door de tijd heen kunnen wisselen en beïnvloed worden door timing van o.a. erkenning en waardering.

Ander onderzoek laat zien dat er ook botsingen kunnen ontstaan tussen partijen: zo kunnen wetenschappelijke doelen van resultaten behalen en de wil om te leren op gespannen voet met elkaar staan, kunnen communicatiestijlen botsen, kunnen burgerwetenschappers met elkaar verschillen van mening en kunnen betrokkenen anders denken over de relatie tussen wetenschap en activisme.¹² Bovendien kunnen wetenschappers zich bedreigd voelen in hun autonomie van onderzoek en daardoor

⁹ Rathenau Instituut (2021). *Samen verder met open science – Op weg naar betekenisvolle publieke betrokkenheid bij onderzoek*.

¹⁰ Stirling, A. (2008). “Opening up” and “closing down” power, participation, and pluralism in the social appraisal of technology. *Science, Technology, & Human Values*, 33(2), 262-294.

¹¹ Rotman, D., Preece, J., Hammock, J., Procita, K., Hansen, D., Parr, C., ... & Jacobs, D. (2012, February). Dynamic changes in motivation in collaborative citizen-science projects. In *Proceedings of the ACM 2012 conference on computer supported cooperative work* (pp. 217-226).

¹² Roche, J., Bell, L., Galvão, C., Golumbic, Y. N., Kloetzer, L., Knobens, N., ... & Winter, S. (2020). Citizen science, education, and learning: challenges and opportunities. *Frontiers in Sociology*, 5, 613814.

angstig zijn om andersoortige actoren te betrekken bij wat ze doen.¹³ Verwacht mag worden dat dit de gelijkwaardigheid in de samenwerking geen goed doet.

Binnen wetenschappelijk onderzoek naar burgerwetenschap en andere vormen van participatief onderzoek wordt gelukkig wel veel gewerkt aan het in kaart brengen van de creatie van randvoorwaarden die op den duur kunnen bijdragen aan meer gelijkwaardige burgerwetenschap.

Op het gebied van motivatie laat onderzoek bijvoorbeeld zien dat het tijdig aandacht besteden aan verschillende motivaties voor deelname kan helpen om vrijwilligers en onderzoekers meer gelijkwaardig samen te laten werken. Zo kunnen beide groepen misschien uit eigen belang starten maar kan erkenning, waardering en training op momenten dat een deeltaak of project klaar is ertoe leiden dat meer collectivistische en altruïstische motieven een rol gaan spelen en de samenwerking duurzaam wordt voortgezet.¹⁴

4.1.2 Organisatie

Kijken we naar de manier waarop burgerwetenschap **formeel georganiseerd en gefinancierd** wordt, dan zien we groeiende aandacht hiervoor op verschillende plekken (Rathenau Instituut, 2024). De afgelopen decennia is er Europees veel aandacht geweest voor verschillende manieren om burgerwetenschap en participatief onderzoek te promoten over de band van financiering.¹⁵

Ondanks deze aandacht vanuit georganiseerde wetenschap en financiers blijkt dat in de praktijk benodigde structuren en prikkels om burgerwetenschap uit te voeren nog ontbreken. De aandacht die er wel voor is richt zich bovendien vaak op activiteiten en interventies in de eerste fase van programmering van onderzoek:

Financiers besteden bijvoorbeeld veel zorg aan het opstellen van callteksten, het organiseren van matchmakingbijeenkomsten en het samenstellen van beoordelingscommissies om betekenisvolle burgerwetenschap te stimuleren. Maar er wordt daarna weinig stilgestaan bij hoe de samenwerking met burgers verloopt, wat er verbeterd kan worden en welke lessen men kan trekken voor toekomstige projecten. Verder blijft het vaak impliciet wat alle betrokkenen, ook binnen dezelfde organisatie, precies bedoelen met goede of betekenisvolle burgerwetenschap.¹⁶

Ook binnen onderzoeksprojecten zelf blijkt dat burgers nog niet altijd gedurende het hele proces gelijkwaardig betrokken worden. Nog al te vaak worden burgers en andere niet-traditionele belanghebbenden slechts in bepaalde fases van onderzoek betrokken. Daarbij valt te denken aan het betrekken van burgers bij het ophalen van data of hen pas formeel een rol toebedelen wanneer er communicatie van wetenschappelijke bevindingen moet plaatsvinden.¹⁷

¹³ Sauermaann, H., Vohland, K., Antoniou, V., Balázs, B., Göbel, C., Karatzas, K., ... & Winter, S. (2020). Citizen science and sustainability transitions. *Research Policy*, 49(5), 103978.

¹⁴ Rotman, D., Preece, J., Hammock, J., Procita, K., Hansen, D., Parr, C., ... & Jacobs, D. (2012, February). Dynamic changes in motivation in collaborative citizen-science projects. In *Proceedings of the ACM 2012 conference on computer supported cooperative work* (pp. 217-226).

¹⁵ Macq, H., Tancoigne, É., & Strasser, B. J. (2020). From deliberation to production: public participation in science and technology policies of the European Commission (1998–2019). *Minerva*, 58(4), 489-512.

¹⁶ Rathenau Instituut (2024). Vele handen maken meer dan licht werk – Hoe financiers en kennisinstellingen betekenis kunnen geven aan burgerwetenschap. Den Haag. (Auteurs: Baar, E.J.M., A.M. Scholvinck en J. Deuten), p.5

¹⁷ Stilgoe, J., Lock, S. J., & Wilsdon, J. (2014). Why should we promote public engagement with science? *Public understanding of science*, 23(1), 4-15.

Dit hangt voor een deel samen met het feit dat bestaande financieringsprogramma's niet open en flexibel genoeg zijn om verschillende deelnemers op gelijkwaardige wijze mee te laten doen. Dit zit bijvoorbeeld in het feit dat ze op strikte onderwerpen en methodes programmeren terwijl burgerwetenschap meer een proces is van samen uitvinden wat werkt en relevant is. Ook werken strikte rolverdelingen, deadlines en aanvraagseisen in de hand dat met name institutionele spelers als universiteiten de middelen en macht hebben om in te schrijven en uit te voeren, ten koste van meer ongeorganiseerde burgers en andere stakeholders.¹⁸ Bovendien geeft de focus op tijdelijk programma's en experimenten het risico dat het blijft bij eenmalige experimenten die niet structureel bijdragen aan opening van het wetenschapssysteem.¹⁹

Gelukkig is er wat betreft de organisatie van gelijkwaardige burgerwetenschap met name het afgelopen decennium veel werk verzet in onderzoek naar mogelijkheden. Allf en anderen laten bijvoorbeeld zien dat concrete burgerwetenschapstrajecten meer *volunteer centric* kunnen worden ingericht.²⁰ Dit betekent extra aandacht voor het inrichten van het leerproces voor betrokken vrijwilligers, het meer actief begeleiden van hun leerproces, aandacht voor beperkte betrokkenheid van bepaalde doelgroepen en bijbehorende demografische diversiteit en het investeren in de rol van projectleiders en platforms. Ook dient aandacht te zijn voor de morele, formele en technologische kaders waarbinnen een project plaatsvindt.²¹

Op een iets hoger abstractieniveau worden ook wel vijf verschillende stappen onderscheiden die ondernomen dienen te worden om capaciteiten voor *citizen science* te ontwikkelen zodat iedereen die dat wil mee kan doen: het identificeren en betrekken van verschillende actoren, het beoordelen van de bestaande capaciteiten, het in kaart brengen van wensen en behoeften op het beoefenen van burgerwetenschap in een specifieke setting, het ontwikkelen van een missie/ visie en actieplannen, het ontwikkelen van websites en andere hulpbronnen en het daadwerkelijk implementeren en evalueren van burgerwetenschapsprogramma's.²²

Op een meer systemisch niveau laat het *Mutual Learning Exercise on Citizen Science Initiatives*, opgesteld in opdracht van de Europese Commissie door een groep internationale experts onder leiding van Margaret Gold,²³ zien dat het investeren in *enabling environments* van cruciaal belang is. In het rapport synthetiseren de auteurs veel onderzoek en beleidsaanbevelingen uit eerder ondernomen projecten ten behoeve van burgerwetenschap en andere vormen van participatief onderzoek. Op basis van deze meta-analyse maken ze onderscheid tussen verschillende stappen: het opbouwen van nationale juridische kaders en beleid, het investeren in de doorontwikkeling van institutioneel beleid en cultuur binnen kennisinstellingen, het opzetten van verenigingen en netwerken van praktische uitvoerders, het ontwerpen en onderhouden van technologische data-infrastructuur en het organiseren van maatschappelijke dialoog. Bovendien doen ze de oproep om te investeren in en te experimenteren met *dedicated* financiering van burgerwetenschap op al deze bovengenoemde gebieden.

¹⁸ Marschalek, I., Kieslinger, B., Schürz, S., & Schaefer, T. (2023, January). Adapting public funding schemes for participatory research: Managing expectations, overcoming structural constraints. In *Austrian Citizen Science Conference 2022* (p. 27).

¹⁹ Cohen, J. B. (2022). Institutionalizing public engagement in research and innovation: Toward the construction of institutional entrepreneurial collectives. *Science and Public Policy*, 49(5), 673-685.

²⁰ Allf, B. C., Cooper, C. B., Larson, L. R., Dunn, R. R., Futch, S. E., Sharova, M., & Cavalier, D. (2022). Citizen science as an ecosystem of engagement: implications for learning and broadening participation. *BioScience*, 72(7), 651-663.

²¹ Wildevuur, S., Dorrestijn, S., Jukema, J., Remmers, G., Wolkorte, R., van Wijk, R. M., & van der Zwart, J. (2023). *Veldboek burgerwetenschap voor gezondheid: Praktijkervaringen in regio Twente*.

²² Hecker, S., Haklay, M., Bowser, A., Makuch, Z., Vogel, J., & Bonn, A. (2018). 19. Capacity building in citizen science. In *Citizen Science: Innovation in Open Science, Society and Policy* (pp. 269-283). University College London.

²³ Gold, M., Haklay, M., Arias, R., Meijer, I., & Radicchi, A. (2022). *Mutual learning exercise on citizen science initiatives: policy and practice. Fourth thematic report: enabling environments and sustaining citizen science*.

Met name financiers hebben een cruciale rol in het creëren van innovatieve nieuwe financieringsprogramma's voor gelijkwaardige burgerwetenschap, het delen van kennis over *best practices* en het aanpassen van desbetreffende programma's aan internationale en nationale dimensies.^{24,25}

Recent onderzoek laat zien dat ze daarbij extra aandacht dienen te besteden aan de openheid en flexibiliteit van de financiering.²⁶ Allereerst dienen ze financiering beschikbaar te maken in meerdere opeenvolgende tranches/stages om de inschrijvers niet te overbelasten. Daarnaast dienen ze meer openheid te organiseren in de selectie van thema's en methodes om burgerwetenschappers de gelegenheid te bieden om de hen gekozen methodes te testen. Ook dient er de gelegenheid te zijn om te wisselen van rollen en taken gedurende het traject omdat participatief onderzoek vaak een continu ontwikkelend proces is. Het kunnen voorfinancieren/betalen van niet-wetenschappelijke partners is een cruciaal aandachtspunt.

4.1.3 *Interactie*

Op **informeel en cultureel** gebied lijkt er ook groeiende interesse in samenwerking over de grenzen van domeinen heen, waarbij de focus verschuift van meer scientist-driven naar meer community-driven benaderingen van onderzoek.²⁷ Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de ethische component van samenwerking tussen burgerorganisaties en wetenschap.²⁸

In de praktijk worden burgers echter nog niet altijd gelijkwaardig benaderd. Ze worden vaak niet gezien als serieuze en volwaardige onderzoekspartners, maar soms slechts als sensoren of datapunten op weg naar eigen publicaties, citaties, en financiering.²⁹ Bovendien worden verschillende meer achtergestelde groepen minder vaak betrokken, met weinig aandacht voor verschillen in timing, cultuur, en belangen.^{30,31}

Naast aandacht voor bovenstaande verschillen, wordt het trainen van evaluatoren in de beoordeling van deze specifieke soort wetenschap ook aanbevolen. Onderzoekers van het Rathenau Instituut (2024) wijzen erop dat samenwerken met burgers voor veel onderzoekers nog geen kerncompetentie is. Dit vraagt investering in het leren en groeien hiervan. Zij wijzen er dan ook op dat onderzoeksfinanciers nog meer een rol kunnen pakken in het organiseren van een leerproces middels gerichte trainingen en workshops en overkoepelende monitoring van burgerwetenschapstrajecten. Binnen het Citizen Science Netwerk Nederland (CSNL) wordt hier ook al deels aan gewerkt.

²⁴ COESO. (2022). Fostering Funding for Citizen Science in the Social Sciences and Humanities. https://ibercivis.es/wp-content/uploads/2022/08/COESO-Policy-Brief-Funding_compressed.pdf

²⁵ Bendiscioli, S., Firpo, T., Bravo-Biosca, A., Czibor, E., Garfinkel, M., Stafford, T., ... & Balling, G. V. (2023). The experimental research funder's handbook. https://rori.figshare.com/articles/report/The_experimental_research_funder_s_handbook_final_version_/19459328?file=42259647

²⁶ Marschalek, I., Kieslinger, B., Schürz, S., & Schaefer, T. (2023, January). Adapting public funding schemes for participatory research: Managing expectations, overcoming structural constraints. In *Austrian Citizen Science Conference 2022* (p. 27).

²⁷ Soleri, D., Long, J. W., Ramirez-Andreotta, M. D., Eitemiller, R., & Pandya, R. (2016). Finding pathways to more equitable and meaningful public-scientist partnerships. *Citizen Science: Theory and Practice*, 1 (1): 9, 1(1).

²⁸ Wiarda, M., Giannelos, K., Schuerz, S., Reber, B., Doorn, N. (2023). Ethics Framework and Guidelines: A guide for research funding organizations implementing participatory activities. DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8089673>

²⁹ Golumbic, Y. N., Orr, D., Baram-Tsabari, A., & Fishbain, B. (2017). Between vision and reality: A study of scientists' views on citizen science. *Citizen Science: Theory and Practice*, 2(1), 6-6.

³⁰ Pateman, R. M., Dyke, A., & West, S. E. (2021). The diversity of participants in environmental citizen science. *Citizen Science: Theory and Practice*.

³¹ Cooper, C. B., Hawn, C. L., Larson, L. R., Parrish, J. K., Bowser, G., Cavalier, D., ... & Wilson, S. (2021). Inclusion in citizen science: The conundrum of rebranding. *Science*, 372(6549), 1386-1388.

4.1.4 Realisatie

Kijken we naar de **realisatie** van burgerwetenschap en andere soorten van participatief onderzoek, dan kunnen deze verschillende vormen van impact hebben, zowel tijdens het proces als erna.³² Deze impact kan zich manifesteren op verschillende gebieden, zoals wetenschappelijke impact in de vorm van nieuwe kennis, impact op de persoonlijke en gemeenschappelijke ontwikkeling van deelnemers en ook bredere socio-ecologische en economische impact. Wehn en anderen onderscheiden op hun beurt impact op vijf verschillende domeinen: maatschappij, wetenschap en technologie, economie, milieu en klimaat en bestuur en politiek.³³ Fritz et al. en Fraisl et al. laten in recent onderzoek ook zien welke bijdragen burgerwetenschap kan leveren aan de SDGs, gegeven voldoende investering.^{34,35}

De vraag is wel hoeveel aandacht hiervoor is bij institutionele partners en financiers. Veel wetenschappers worden nog steeds afgerekend volgens het *publish-or-perish-model*. In discussies rond *Erkennen en waarderen* is hier gelukkig al steeds meer aandacht voor, maar dit blijft punt van aandacht in een systeem dat hier nog veel om draait. Ook dient er aandacht te zijn voor financiering en verankering van de resultaten en de samenwerking na het concrete project.

Dit alles vraagt om aandacht voor een breder spectrum aan kwaliteitscriteria en succesfactoren³⁶ en ruimte voor verschillende nieuwe vormen van evaluatie van *outputs* en vergelijking hiertussen. Recent onderzoek van het Rathenau Instituut laat ook zien dat het belangrijk is dat financiers daarbij explicieter maken wat er precies verstaan wordt onder goede en betekenisvolle burgerwetenschap en dit te verwerken in selectie- en beoordelingscriteria³⁷. Dit maakt het volgens de onderzoekers ook mogelijk om voorstellen hierop te beoordelen en de voortgang te monitoren en evalueren.

Overkoepelend signaleerden de onderzoekers van het Rathenau Instituut dat er momenteel nog veel onduidelijkheid is over rollen en verantwoordelijkheden tussen onderzoeksfinanciers, beleidsmakers en kennisinstellingen. Deze onduidelijkheid zien zij specifiek in **(schijnbaar) diffuse verdeling van de taken**: stimuleren, faciliteren en evalueren van burgerwetenschap. Daarom bevelen zij aan dat er op initiatief van het Ministerie van OCW onderzoeksfinanciers en kennisinstellingen met elkaar in gesprek zouden moeten gaan over het bredere kennisstelsel rond opgavegericht onderzoek. Dit gesprek zou idealiter ook moeten gaan over huidige beperkende wettelijke kaders en doelen voor betekenisvolle en gelijkwaardige burgerwetenschap, zodat de benodigde herziening van kaders en richtlijnen bij financiers in één keer goed kan plaatsvinden.

³² Mayer, K., Kieslinger, B., & Schäfer, T. (2018, February). Open and participatory citizen social science for evidence-based decision making. In *Austrian Citizen Science Conference* (Vol. 4, pp. 74-77). Frontiers Research Foundation.

³³ Wehn, U., Gharesifard, M., Ceccaroni, L., Joyce, H., Ajates, R., Woods, S., ... & Wheatland, J. (2021). Impact assessment of citizen science: state of the art and guiding principles for a consolidated approach. *Sustainability Science*, 16(5), 1683-1699.

³⁴ Fritz, S., See, L., Carlson, T., Haklay, M., Oliver, J. L., Fraisl, D., ... & West, S. (2019). Citizen science and the United Nations sustainable development goals. *Nature Sustainability*, 2(10), 922-930.

³⁵ Fraisl, D., Campbell, J., See, L., Wehn, U., Wardlaw, J., Gold, M., ... & Fritz, S. (2020). Mapping citizen science contributions to the UN sustainable development goals. *Sustainability Science*, 15, 1735-1751.

³⁶ Gold, M. (2020). Quality & Success Factors for Citizen Science based on the ECSA 10 Principles. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10670875>

³⁷ Rathenau Instituut (2024). Vele handen maken meer dan licht werk – Hoe financiers en kennisinstellingen betekenis kunnen geven aan burgerwetenschap. Den Haag. (Auteurs: Baar, E.J.M., A.M. Scholvinck en J. Deuten)

4.2 Interviews

In het volgende deelhoofdstuk geven we onze analyse van de resultaten uit de interviews weer aan de hand van de vier onderdelen van ons kijkglas op gelijkwaardige samenwerking.

4.2.1 Motivatie

In de gesprekken met ervaringsexperts kwamen zowel hun **ambities** met betrekking tot gelijkwaardige participatief onderzoek ter sprake als de **doelen** waar dergelijke wetenschap aan bij zou moeten dragen.

Wat betreft de **ambities** stellen veel van de geïnterviewden vast dat echt gelijkwaardig participatief onderzoek moet bijdragen aan **democratisering en delen van invloed** binnen de wetenschap. In de woorden van een wetenschapsethicus is dit nodig omdat *“De impact [van wetenschap en technologie] op de samenleving dermate groot is dat je hier als burger ook iets over te zeggen moet hebben. [...] wetenschap is te belangrijk om over te laten aan de wetenschap.”* Zeker als het om patiënten, jongeren en andere kwetsbare of gemarginaliseerde groepen gaat, zegt een transdisciplinair onderzoeker dat het belangrijk is om te handelen volgens het adagium *“nothing about us, without us”*. Dit draait om patiënten en burgers en *“hun doen en laten echt de kern te laten zijn van wetenschappelijke kennis”*. Dit vraagt volgens een bekende stem in het Nederlandse burgerwetenschapsdomein om een *“fundamentele democratische openheid naar andersoortige perspectieven”* en *“het perspectief van dat we allemaal kennisproducenten zijn. [We zijn] allemaal homo investigans. [...] Dat is niet voorbehouden aan mensen die daar een speciale opleiding voor hebben”*. Veel van de geïnterviewden concluderen dat dit betekent dat echt betekenisvolle betrokkenheid ook moet leiden tot *“real power for citizens”*. Zoals een Britse onderzoeksfinancier het stelt: *“it’s about valuing different partners and recognizing what they bring to the table. [...] Making sure that power and money are equally distributed. It’s about democratizing things.”*

Dat betekent ook dat burgers niet alleen moeten worden benaderd als potentiële datapunten of dataverzamelaars voor een onderzoeksproject van een onderzoeksinstituting. Het gaat zelfs niet alleen om burgers betrekken bij wetenschap maar juist **het benaderen van burgers als mede-onderzoekers en experts op hun eigen domein** in de leefwereld. Een Britse onderzoeksfinancier ziet dan ook een belangrijke taak voor zichzelf in het wegnemen van barrières zodat onderzoek en innovatie een *“shared endeavor”* worden, waarin wordt gewerkt aan *“research that is important to certain parts of society and they are involved and owners of it. To make sure that people don’t just feel like they just have information extracted from them”*. Dit vraagt om het erkennen en waarderen van burgers en andere stakeholders als gelijkwaardige samenwerkingspartners. Zoals een Oostenrijkse onderzoeksfinancier het mooi samenvat: *“In my ideal citizen science world researchers come to take the know-how, honour this and say: “you are the experts”. It’s about trying to involve them in an honourable way, valuing their expertise and seeing them as real partners”*.

Een derde thema dat vaak terugkomt als het gaat om ambities is het **belang van het bouwen van ecosystemen rond participatief onderzoek**. Een Nederlandse onderzoeksfinancier die veel heeft gewerkt met de financiering van participatief jongerenonderzoek ziet de tijd en moeite die ze erin stopt als het *“meewerken aan een beweging”* waarin dergelijke vormen van onderzoek meer de standaard kunnen worden. Dat het niet alleen aan de *“fringes”* van een universiteit of onderzoeksinstituting plaatsvindt maar dat het meer een mogelijke standaard optie of norm wordt. Dat bouwen aan een beweging voelt voor betrokkenen soms als een stroperige bezigheid, maar de eerdergenoemde onderzoeksfinancier sterkt zichzelf met de ervaring dat *“iedereen het superinteressant vindt wat we gedaan hebben en er is veel enthousiasme voor. Dus het roept iets op: dit is leuk en vernieuwend en dit is iets dat zou moeten. Er komt wel herkenning en energie vrij.”* Tegelijkertijd, merkt een bekende onderzoeker uit het burgerwetenschapsveld in Nederland op dat er ook al heel veel gaande is in de praktijk en dat we moeten uitkijken voor een *“shiny*

new things bias". Voor haar draait het bouwen van ecosystemen dan ook om het verbinden van bestaande voorbeelden in wijken, het opschalen daarvan zodat al deze "parels" samen een sterkere "ketting vormen".

Kijken we naar de **doelen** die gelijkwaardige burgerwetenschapsprojecten zouden moeten nastreven dan zijn deze in potentie op twee assenstelsels te plotten. In de woorden van een burgerwetenschapper:

Mijn pleidooi is om altijd het potentieel van citizen science heel breed te houden: de horizontale as van gedreven door burgers en door wetenschapper en de verticale as van gedreven voor individuele en meer algemene doeleinden. Voor mij kan citizen science puur door wetenschappers gedreven zijn voor algemene doeleinden mits duidelijk is wat de rol is van de burger. Ik zie zo vaak dat dingen worden verkocht als citizen science en dat het niet helder is wat de rol is.

Per domein en doelgroep kunnen de doelen ook verschillen. In het domein van onderzoek naar de gezonde leefomgeving doen inwoners van een bepaalde gemeente bijvoorbeeld mee uit intrinsieke motivatie. Dat kan zijn om hun ontevredenheid met een bestaande situatie uit te drukken of omdat ze "groen belangrijk vinden en daar een steentje aan bij willen dragen". Daarbij is het volgens een geïnterviewde onderzoeker belangrijk dat er niet alleen aandacht is voor het toenemen van bewustzijn over duurzaamheid maar ook echt een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. In het sociale domein kan participatief onderzoek bijvoorbeeld helpen om stigma's te doorbreken over gemarginaliseerde groepen. Iemand die participatief onderzoek doet met daklozen beschrijft dit als een manier om hen een stem te geven in debatten die vaak over hen, maar zelden met hen worden gevoerd. In het gezondheidsdomein kan het gaan over mensen meer het heft in eigen handen geven door hen in staat te stellen "nuldlijns onderzoek" te doen en hun eigen lichaam en gezondheid te onderzoeken.

Interessant genoeg noemen veel van de ervaringsexperts **wederkerigheid tussen onderzoekers en burgers als belangrijk doel op zichzelf** van gelijkwaardige burgerwetenschapstrajecten. Een Oostenrijkse onderzoeksfinancier stelt daarom dat het eerste doel van gelijkwaardige burgerwetenschapstrajecten moet zijn om op de best mogelijke manier samen te werken met burgers en hen ook in staat te stellen middels training om invloed op de projectopzet te kunnen uitoefenen. Dat vraagt ook helderheid bij het vaststellen van de doelen van een onderzoekstraject. Een onderzoeker omschrijft dit als volgt:

De vraag is: waar nodig je mensen echt op uit? Nodig je ze uit om in jouw proces deel te nemen? Of nodig je ze uit om samen een proces te ontwerpen? Of nodig je ze uit om te testen wat jij bedacht hebt met je onderzoek? Dat loopt best vaak door elkaar.

Twee onderzoekers die veel werken met stadsbewoners benadrukken dat de **vraagstelling gemeenschapsgedreven** moet zijn of in elk geval samen met de buurt worden opgesteld. Een Nederlandse onderzoeksfinancier benadrukt dat voor echte gelijkwaardigheid het van belang is om te **vertrekken "vanuit de doelgroep: wie is het en dan daarnaartoe gaan waar zij zijn. Heel erg luisteren wat daar speelt los van alle andere belangen en partijen die aan je trekken. [...] En dan vanuit programmering kijken hoe je kunt bijdragen aan verandering [en] dan gaandeweg gaan doen."** Zoals een Britse onderzoeksfinancier ook zegt: "Sometimes what is interesting for researchers may not be the critical issue." Uiteindelijk gaat het ook om het samen doen van dit soort vernieuwende vormen van wetenschap "met de voeten in de klei. Laat het zien, doe het samen, dan spreekt het tot de verbeelding".

4.2.2 Organisatie

Tijdens de verdiepende interviews voerden we ook het gesprek over de huidige en gewenste organisatie van gelijkwaardige participatieve onderzoekstrajecten en ondersteuning/financiering hiervan.

In de huidige situatie lopen betrokkenen tegen verschillende **barrières** aan die ongelijkwaardige samenwerking in de hand werken. Allereerst is er veel **competitie voor bestaande onderzoeksbudgetten**. Binnen deze context blijkt dat **structurele financiering** van burgerwetenschappers *“ongelofelijk taai is. We moeten ons in 100.000 bochten wringen om een pindanootje mee te snoepen. We moeten bijna onze identiteit opgeven want NWO is heel strikt met eligible institutions.”* Burgerwetenschappers zijn daardoor nog erg afhankelijk van *“witte raven”* in het onderzoekssysteem die kunnen optreden als *“bruggenhoofd”* of penvoerder, omdat burgerwetenschappers zelf vaak niet financiering mogen aanvragen.

Veel geïnterviewden laken vooral het **gebrek aan mogelijkheden voor vergoeding van onkosten** voor burgers, patiënten, kunstenaars en mensen met bijvoorbeeld een uitkering. Het is vrij lastig om mensen te compenseren zonder dat je op voorhand exact weet waarvoor (bijvoorbeeld voor oppaskosten of reiskosten). Ook kan het lastig zijn om mensen te compenseren die niet aangesloten zijn bij een formele organisatie. Dat leidt tot veel frustratie ook aan de kant van financiers zelf: *“dan wil je het wat structureler, nu blijf je maar aanklooien met VVV-bonnen”*.

Dit hangt samen met het feit dat onderzoeksfinanciers zijn gebonden aan **bestaande wet- en regelgeving en procedures**. Zo kan een financier niet zomaar *“gaandeweg de spelregels veranderen [omdat] ze binnen bestuursrechtelijke kaders gelijke kansen moeten creëren. [...] Je kunt daardoor niet gaandeweg de procedure veranderen want je wil het speelveld gelijk houden”*. Een Britse onderzoeksfinancier herkent dit maar tekent wel aan dat dit ook tot extra uitsluiting kan leiden van partijen die minder middelen hebben om een aanvraag voor te bereiden: *“It’s understandable that you have these rigid processes in place, but it needs to be proportionate.”*

De ongelijkwaardigheid zit ook in het ervaren gebrek aan **financiering van materialen voor onderzoek**: *“financiers financieren wel megacomputers maar geen consumentenapplicaties of websites als waarnemingen.nl”*. Ze financieren ook niet de *“enorme voorinvestering”* die er nodig is om een **band en relatie** op te bouwen met een bepaalde buurt of wijk. Zo worden dergelijke ondersteunende platforms en relatiestructuren minder gelijkwaardig erkend en gewaardeerd dan *“hardere”* wetenschap. Bovendien zitten barrières niet alleen bij onderzoeksfinanciers zelf. **Universiteiten hebben zelf ook regels** over wie zij betalen voor wat voor soort werk. Met alle contractvereisten die daarbij komen kijken is het lastig om de eerdergenoemde doelgroepen goed te vergoeden voor hun inspanningen. Ook ethische toetsingscommissies kunnen vanuit onbekendheid met het fenomeen burgerwetenschap dwarsliggen: *“Opvattingen van wat goed onderzoek is en ethiek lopen dan door elkaar en dan wordt het onmogelijk gemaakt.”*

Tegenover deze barrières zijn ook veel voorbeelden van **best practices** genoemd voor organisatie en financiering van meer gelijkwaardige samenwerking. Zo besluiten sommige onderzoekers in samenspraak met patiënten wat een goed vergoedingsmodel is. Anderen wijzen het Cultuurfonds aan als lichtend voorbeeld van een fonds dat niet onder het bestuursrecht valt waarbij er een doorlopende open call is en men niet van tevoren hoeft te bepalen wat de uitkomst is.

Gevraagd naar welke **hardere vormen van ondersteuning er nodig** zouden zijn voor meer gelijkwaardig participatief onderzoek worden verschillende opties genoemd. Zo wordt er bijna unaniem gepleit voor **verwaarding van vrijwillige inzet** voor burgers, patiënten en bijvoorbeeld kunstenaars die deelnemen aan onderzoek. Dit kan volgens een gemeentemedewerker die veel doet met burgerwetenschap ook zitten in het **vergoeden van reiskosten, oppaskosten en andere opportunity costs**. Juist voor de voor de *“unusual suspects omdat ze meer moeite moeten doen om daar fysiek en psychisch ruimte voor te maken. [...] Zij kunnen niet meedoen als je niet voldoet aan hun behoeften. Wij praten vaak over wat willen jullie vergoed zien? Kinderen naar de crèche brengen, apparatuur opladen, gratis koffie, et cetera?”* Ook wordt gepleit voor meer **maakbudget**. **Met maakbudget wordt materiaal bedoeld om met elkaar iets concreets te maken, als een vorm van interactie die aanvullend is op gesprekken, interviews en andere talige vormen van interactie.**

Voor financiers is hier een bijzondere rol weggelegd in het **financieren van zowel onderzoek vanuit instellingen als onderzoek vanuit mensen die niet gelieerd zijn aan instellingen**. Daarnaast kunnen financiers **richtlijnen opstellen en advies geven** over hoe de wetenschappers die zij financieren hun budgetten kunnen delen met burgers en andere betrokkenen. Dit vraagt volgens de Britse onderzoeksfinancier ook ontwikkelen van interne capaciteiten:

There's lots of problems around state public support etc. but we're talking about what we do as a funder. People will do it out of the kindness of their heart, but are also looking at funders. How are we supporting our colleagues running those funding calls? How do we support them to think about the development of projects and the people that they are funding? That differs per discipline and what's being asked of the researchers and public, but there are various touchpoints where we can open up.

Een Nederlandse onderzoeksfinancier die participatief jongerenonderzoek financiert spreekt in dit verband ook over het **opstellen van praktische documenten met leidraden en handvatten** voor de financiering van jongeren die meedoen aan onderzoek. Maar ook hier blijft het soms zoeken wat de beste oplossing is.

Als we kijken naar geschikte **budgetvereisten** en andere randvoorwaarden voor ondersteuning dan pleiten veel betrokkenen voor **getrapte financiering** waarin tijd en ruimte is om samenwerking te laten groeien. Dit kan beginnen met matching workshops waarin eerste ideeën worden geschetst, vervolgens een co-creatie workshop waarin deelnemers de leefwereld worden betaald worden om gezamenlijk met betaalde wetenschappers een plan uit te werken en daarna de optie kom gezamenlijk een voorstel uit te werken. De Britse onderzoeksfinancier experimenteert ook met manieren om de **rollen van publieke bijdrager of publieksbetrokkenheid-expert te formaliseren** in deze processen en aanvragen, zodat ook daar specifiek financiering voor wordt geoormerkt. Een participatief onderzoeker die veel heeft geschreven over burgerwetenschap merkt wel op dat moet worden uitgekeken dat er niet teveel verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij burgers die geen aanspraak kunnen maken op eigen organisaties: *“you, for example, also have the problem of liability: you need to safeguard people from bankruptcy: if the project is a failure and if citizens apply for the money and don't have institutional backings, it may overburden.”*

Ook daarom wordt door sommige geïnterviewden gepleit voor **financiering van kortlopende pilots en projecten van 6-12 maanden om dingen uit te proberen**. Kortlopende pilots kunnen ook bestaan uit losse workshops, spreekbeurten van wetenschappers op scholen, of kleine competitie waar een prijs kan worden gewonnen voor doorontwikkeling van ideeën rondom burgerwetenschap. Dit soort financiering helpt ook om mensen te betrekken die normaal niet aan dit soort processen meedoen. In dat kader wordt ook gepleit voor het uitgeven van *kick-off* en *sustain grants*. Een burgerwetenschapper omschrijft: *“dat is ook fijner voor kleine maatschappelijke organisaties qua verantwoordingsdruk. Kleinere calls met bescheiden budgetten die niet al te last- en afrekenbaar zijn.”*

Iedereen die wij spraken is het er wel over eens dat **kleine kick-off grants niet voldoende zijn voor gelijkwaardige samenwerkingen op de lange termijn**. Deze hebben juist tijd nodig om te groeien en volwassen te worden. Een participatief onderzoeker geeft ook een interessant voorbeeld van hoe dit in de praktijk heeft gewerkt in Malta:

[for example there is] a project on biodiversity monitoring that I am mentoring. It came out of pollinator research on bees. It was too much for them to do at the time and [the sustain grant] was really helpful in reviving. The person working on this is now working to institutionalize the citizen science community in Malta. The environmental research agency needs to collect data on biodiversity and for them she and her network are a godsend. They also get money from the environmental research agency to fund it further. That was a good example of how much impact you can get with a real small grant.

Juist omdat de **gelijkwaardige samenwerkingen vragen om het opbouwen van langduriger relaties wordt gepleit voor financiering die ook een langere doorlooptijd heeft**. Een goed voorbeeld hiervan is het Sparkling Science programma in Oostenrijk dat zich richt op het opzetten van gelijkwaardige samenwerkingen tussen wetenschappers en scholen/leerlingen. Hier is na het uitproberen van verschillende formats gekozen voor een looptijd van twee tot drie jaar. En het einde van de financiering hoeft door het opbouwen van deze relaties ook niet te betekenen dat het partnerschap eindigt: *“It helps because we have research organisations that have good partnerships with the schools. That is the thing we wanted to reach: bring science and schools together, also if we don’t fund them the whole time.”* Dat vraagt ook wel **ondersteuning op het gebied van netwerkvorming en training** voor betrokkenen (zie Interactie voor meer informatie hierover).

De Britse onderzoeksfinancier beschrijft hoe er ook door hen geëxperimenteerd wordt met **financiering die bedoeld is voor het opbouwen van partnerschappen**: *“With the citizen science collaborations we gave them funding to explore a partnership. For example looking at medical research, if you have an expectation that people will be involved as patients, can you give funding to establish partnerships pre-research”*. Juist met gemarginaliseerde gemeenschappen is dat volgens hem van belang: *“That particularly needs to be done with underrepresented communities who need time to trust who have experienced previous extractive practices.”* Hij onderstreept het **belang van tijd en aandacht** hierin die verder strekt dan zes maanden of een jaar. Dit betekent ook **nazorg** nadat tijdelijke financiering is afgelopen: *“If you want equitable relationships you need time. There is value in six months if you tag along with more funding after. But you need to make sure that you do not perpetuate that people feel they are picked up and dropped down.”* Overigens scheidt de tijdshorizon soms wel per doelgroep. Zo omschrijft een onderzoeksfinancier die werkt met jongeren dat zij een jaar vaak erg lang vinden.

Een goed alternatief is het werken met **langer lopende trajecten waarin per jaar een iteratie wordt gedaan**. Zo omschrijft een participatie-expert dat hij graag experimenteert met vierjarige projecten waarin per jaar dezelfde cyclus wordt doorlopen van mensen betrekken, samen dingen co-creëren en dan tussenproducten opleveren. Aan het einde staat er dan een bredere gemeenschap van betrokkenen die ook zelf verder wil. Het kan ook betekenen dat je onderdeel van het onderzoeksproces maakt om op zoek te gaan naar extra, alternatieve bronnen van financiering. Dit kan zowel gefaciliteerd worden door onderzoeksfinanciers die dan meer financiering organiseren voor concrete producten als bruikbare meet-apps als door alternatieve financiers die meer gericht zijn op markt- en app-ontwikkeling.

Gevraagd naar **beoordelingscriteria** voor financiering van gelijkwaardige participatieve onderzoekstrajecten benadrukken de geïnterviewden verschillende focuspunten. Allereerst dienen projecten aandacht te hebben voor welke doelgroepen ze betrekken. Volgens de Britse onderzoeksfinancier let hij ook vooral op hoe **een project de doelgroep definieert, hoe ze een relatie daarmee willen leggen en welke stem de doelgroep krijgt in de opzet en uitvoering van een project**: *“One of the things that we are constantly looking at is how it is responsive. And how they approach the relationship with the public. You need to make sure that you engage with people who have relevant knowledge and expertise. Are the right people in the room? [...] How equal are the voices in the room? [...] Is it a little bit about real-world problems?”* Als niet goed gedefinieerd is wat de doelgroep is, als burgers of andere niet-traditionele stakeholders geen duidelijke gelijkwaardige rol krijgen, of als het niet raakt aan echte problemen betekent dit dan ook geen financiering voor een project.

Een Nederlandse onderzoeksfinancier toetst daarbij ook expliciet *“of de juiste samenwerkingspartners aanwezig zijn en hoe de budgetverdeling is. Dat het een vinkje wordt moet je mee oppassen.”* In Oostenrijk geeft een financier ook meer financiering voor projecten die werken met *“underserved schools or schools somewhere in the valley. We think it very important that funding organizations put emphasis on this: the research landscape but also the school landscape have hotspots or blind spots and also try to reach them. This is harder and costs more in terms of communication. And training for pupils and researchers.”*

Een tweede aspect is **voldoende verschillende manieren om verschillende doelgroepen te betrekken**: *“You need [...] to allow different entrance points and methods. Non-verbal methods for example”*. Onderzoek laat volgens een onderzoeker ook zien dat als er aandacht is voor criteria van diversiteit, gelijkwaardigheid en aandacht voor een goede definitie van kwetsbare doelgroepen

in de tekst van *calls* dat dit significant effect heeft op hoe projecten worden opgezet. Ook het toegankelijker formuleren van subsidie-uitvragen kan hierin al helpen.

Dat betekent overigens niet dat alles tijdens het proces helemaal vast moet komen te liggen. Burgerwetenschap en andere vormen van participatief onderzoek vragen ook om **flexibiliteit en adaptief vermogen tijdens trajecten** om mee te bewegen met wat aansluit bij een doelgroep. In Oostenrijk is de situatie zo dat: *“They have their goals but it is not always possible to reach the goals in the ways in which you thought it would work. [...] If projects want to change during the process on the basis of [pupil’s needs] we allow them to do it. Because it is a citizen science we know it needs to be done and give them the possibility to do this.”*

Verder is iedereen het er unaniem over eens dat een **heldere en plausibele doelstelling en impactstrategie en een transparante verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden noodzakelijk zijn voor gelijkwaardige samenwerking**: *“Often the latter are not clear. Expectation management, the decision making process and the planning of effort, time and resources are not to be underestimated”*. Ook aandacht voor ethische risico’s en mitigatiestrategieën, net als aandacht voor hoe omgegaan wordt met falen en leren in beoordelingscriteria, helpt in selecteren van meer gelijkwaardige projecten. De aandacht voor ethiek moet echter wel goed worden afgewogen tegen de impact op participatie. Een participatief onderzoekster geeft daarbij het voorbeeld dat ze soms werkt met doelgroepen als laaggeletterde ouders of daklozen die angst hebben voor formulieren. Kun je de toestemming van deze mensen ook op andere manieren verkrijgen via bijvoorbeeld *voice memo’s*: *“Als je teruggaat naar de essentie waarom is zo’n protocol [voor dataverzameling en verwerking] is opgesteld, kun je het inclusiever ontwerpen, in plaats van het protocol precies te moeten volgen?”*

Overkoepelend merken geïnterviewden ook op dat er verandering nodig is in wat wordt erkend en gewaardeerd als **succes binnen de wetenschap**: *“we need to be reframing the standard indicators for success: not just publish-or-perish [...] it is really important to consider how scientific expertise is framed and how goals are defined”*. Dit vraagt ook aandacht voor het gelijkwaardig betrekken van burgers en niet-traditionele stakeholders tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken en werving- en selectiegesprekken aan kennisinstellingen. Hierbij dient wel aandacht te zijn voor verschillen tussen domeinen en soorten onderzoek.

4.2.3 *Interactie*

Dit laatste punt raakt ook aan hoe de informele interactie op dit moment wordt georganiseerd en wat de huidige **cultuur is van samenwerken binnen onderzoek**. Deze wordt deels beïnvloed door **machtsverschillen tussen stakeholders**. Zo is er in Groot-Brittannië een lange geschiedenis van onderzoekers die vooral data kwamen halen met bijbehorende ongelijkheid: *“We know that there are certain sections of society who have a lot of research about them done but historically they don’t hear about the impact of the research and don’t see it”*. Ook in Nederland doet zich de situatie voor dat burgers soms worden overvraagd van allerlei kanten, zoals in de Afrikaanderwijk in Rotterdam, waar bewoners *“helemaal gek werden van allemaal onderzoekers die van alles willen met ze”*. Verschillen kunnen ook subtieler zijn en gerelateerd aan de kenmerken van de specifieke doelgroep. Zo kunnen in het jongerenonderzoek jongeren zelf geen aanvraag voor onderzoek indienen. Ze kunnen wel salaris vragen voor hun betrokkenheid bij een project maar daar staat tegenover dat ze vaak nog nooit een salarisonderhandeling hebben gedaan.

Op een dieper niveau gaat het ook over **denkbeelden die verschillende groepen over elkaar hebben** die gelijkwaardige samenwerking in de weg kunnen staan. Vanuit klassieke wetenschappelijke hoek bestaan er verschillende beelden over wat burgers en andere niet-traditionele stakeholders hebben toe te voegen aan onderzoek. De wetenschapsethicus geeft aan dat hij in zijn *“werkende leven veel mensen in het biotechnologie-wereldje [heeft] leren kennen en ik hoor veel geklaag over de burger.”* Met als gevolg dat burgers zich ook minderwaardig kunnen voelen ten opzichte van wetenschappers. Volgens een burgerwetenschapper heeft dit ook te maken met opvattingen en vragen over of burgers wel competenties hebben en angst om *“kwakzalverij”* hiermee baan te geven: *“Met name professionals die er niet bekend mee zijn en af en toe iemand spreken in de*

sprekkamer zijn bang dat ze naar kruidenvrouwtjes gaan als we dit mogelijk maken.” Dit is zeker geen exclusief Nederlands fenomeen. In Oostenrijk geeft een onderzoeksfinancier aan dat ze ook tegen vooroordelen moest opboksen: “When we started in 2007 people said: you are crazy, [pupils] cannot be researchers.” Een gemeentemedewerker merkt op dat burgers aan de andere kant niet zomaar “data willen delen met de gemeente. [...] Mensen vertrouwen de overheid niet meer” of “vinden universiteiten eng”.

Bovenstaande hangt ook samen met een **gebrek aan een duurzame relatie tussen universiteiten en wijken**. Dit leidt vervolgens weer tot korte termijn wensdenken gericht op snelle oplossingen die vooral voor onderzoekers werken. Zo kwam iemand met het idee dat wijkbewoners de wijk in konden via een wijkuitzendbureau om enquêtes af te nemen bij mede-bewoners. Maar veel wijkbewoners ambieerden helemaal geen carrière als enquêteur. Het diepere probleem, analyseert één van de betrokkenen, hangt weer samen met het **publicatiegerichte wetenschapssysteem** en “het niet willen erkennen van dit onderzoek als onderzoek. [...] Onderzoekers denken dan ook: ik moet allemaal papers produceren, en nu moet ik ook nog de wijk in!”

Het gelijkwaardiger betrekken van burgers kan juist wel wanneer **de drempel wordt verlaagd voor deelname**. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van buurtfeestjes of door het gesprek aan te gaan via betrokken opbouwwerkers en buurtwerkers die je hier ook apart voor betaalt. Ook kan het door jongeren te betrekken via scholen. Een gemeentemedewerker beschrijft: “Kinderen kunnen perfect meedenken, ze zijn de burgers van de toekomst. Als we kinderen dingen op een schaalteje aanbieden, dan blijft hen dat bij. De scholen zijn heel enthousiast. In de lente gaan we een klimatkoffer aanbieden met opdrachten en tools zodat ze op de groenblauwe speelplaats metingen uit kunnen voeren en analyseren. [...] Hopelijk kunnen die kinderen de ouders prikkelen.” Uiteindelijk gaat het volgens haar ook om het mensen uit hun isolement halen. Het organiseren van bijeenkomsten in buurthuizen met eten en drinken en de organisatie van minifestivalletjes maken het leuk en aantrekkelijk om aan te sluiten en om het gesprek te voeren over wat mensen nodig hebben om gelijkwaardig mee te doen aan participatief onderzoek.

Erkennen en waarderen van deelname hoeft overigens niet altijd in geld alleen te zitten. Het kan ook zitten in dat er in het voorstel ruimte wordt gemaakt voor het samen werken aan een tijdschrift of andere creatieve communicatieuiting. Of het verplichten dat onderzoekers of studenten eerst vrijwilligerswerk doen in een bepaalde context voordat ze over hun onderzoeksinteresses het gesprek aangaan met mensen in de buurt.

De Oostenrijkse onderzoeksfinancier geeft aan dat onderzoeksfinanciers hier ook op kunnen sturen, door **budget, ruimte en tijd in te bouwen voor een leerproces** dat juist aandacht besteed aan gelijkwaardige betrokkenheid en samenwerking. In Groot-Brittannië beschouwen ze het als onderzoeksfinancier ook als hun kerntaak om het gesprek over harde en zachte vormen van ondersteuning van burgerwetenschap aan te zwengelen: “Being a catalyst for those conversations helps us to get a feel for what we do in research and public organisations, and what they do with this work.” Via het publiceren van essays over deze gesprekken en pilots zwengelen ze het debat verder aan over barrières en mogelijkheden voor gelijkwaardig participatief onderzoek.

Ondersteuning kan ook andere vormen aannemen. Binnen participatieve onderzoekstrajecten wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met het **opstellen van een pact voor gelijkwaardige samenwerking**, waarin deelnemers aangeven wat hun eigen grenzen en behoeftes zijn voor deelname en voor wat ze precies een vergoeding krijgen. Nieuwe toetreders moeten dit ook ondertekenen. Verder wordt aangegeven dat het belangrijk is om minder van tevoren in te vullen voor een doelgroep en **meer vanuit empathie te kijken wat ze nodig hebben**. Dit betekent ook benaderbaar zijn als financier, bijvoorbeeld telefonisch of via de app en: “ook veel meer nazorg: dat je daar aandacht aan besteed. De warmere kant is belangrijk, niet alleen procedureel een brief sturen.”

Wat ook vaak genoemd wordt is het investeren zachte vaardigheden bij zowel burgers en niet-traditionele belanghebbenden als wetenschappers via **training, netwerk evenementen, mogelijkheden voor onderling leren en kennisdeling**. Financiers kunnen daar ook een aanjagende rol in spelen. De geïnterviewden beschrijven bijvoorbeeld het cruciale belang van training op het gebied

van skills om groepen te faciliteren, ethiek in participatie en datamanagement. De Oostenrijkse onderzoeksfinancier benadrukt ook dat ze alle projectleiders van voorgaande projecten vragen om te praten over hun voorgaande ervaringen en geleerde lessen. Zo creëren ze een continu lerend proces, ook als projecten zijn afgelopen.

Op een fundamenteeler niveau gaat het ook over **durven delen van invloed met burgers en andere niet-traditionele belanghebbenden**. Het gaat dan om het meer durven delen van *“true decision making power”* van begin af aan. Dat betekent volgens een Nederlandse onderzoeksfinancier dat je het kennisdoel van onderzoekers en het veranderdoel van een groep uit de samenleving bij elkaar brengt. De Britse onderzoeksfinancier deelt hoe ze hiernaar kijken: *“It’s also getting away from a paternalistic approach of the funder and academic deciding what is good. How can we make everything more co-productive already at the funding level? How can we make our colleagues within funding more comfortable in that?”* Het delen van invloed zit dan op zowel programma- als projectniveau. Een Oostenrijkse onderzoeksfinancier stelt: *“If you do a citizen science project and you work together with pupils, their interest should also come into the project design.”* Deze manier van financieren lijkt voor sommige klassiek opgeleide financiers en onderzoekers soms spannend, want kun je er wel op vertrouwen dat dit leidt tot goede wetenschap? Maar een wetenschapsethicus die veel heeft gesproken met burgers en veel participatie heeft georganiseerd merkt op dat *“burgers die behandeld worden als legitieme houders van kennis zich ook zo gaan gedragen.”*

Ook **binnen beoordelingscommissies** vraagt dit om de selectie van juiste mensen en de **doorontwikkeling van hun vaardigheden en expertise om onderzoeksvoorstellen met mensen van andere disciplines en achtergronden te kunnen bespreken en beoordelen**. Dit vraagt allereerst dat zelf goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden hebben en open kunnen staan voor alternatieve zienswijzen en ervaringen. Het vraagt ook om mensen die begrip hebben van wat transdisciplinair onderzoek is en kennis hebben van de specifieke voorgestelde methoden. Begrip van participatie betekent bijvoorbeeld nog niet dat iemand ook begrijpt wat burgerwetenschap inhoudt.

Ook het **betrekken van doelgroepen van onderzoek bij de beoordeling van voorstellen** is noodzakelijk om gelijkwaardigheid een stap dichterbij te brengen. Zo geeft de Oostenrijkse financier aan dat ze ook vertegenwoordigers van scholen in de beoordelingscommissie vraagt, om juist ook het perspectief van de doelgroep erbij te betrekken: *“Is it interesting for the schools and is it not just collecting data?”* Ook organiseren ze een wetenschappelijke adviesraad die de algemene kwaliteit van de beoordelingen naloopt en bij geschillen kan optreden.

Dat het oncomfortabel kan worden is wellicht inherent aan transdisciplinaire beoordelingscommissies. Daarom moet er veel aandacht zijn voor het **creëren voor de juiste randvoorwaarden voor een goed en open gesprek**. De Britse onderzoeksfinancier merkt dat *“organizing diversity”* ook vraagt om het voortijds bijeenbrengen van een commissie zodat ze gezamenlijk kunnen spreken over welke richtlijnen ze hanteren in het gesprek. Om ook te voorkomen dat de geleefde ervaring van ervaringsdeskundige burgers automatisch als minderwaardig wordt behandeld in een beoordelingsgesprek. De Nederlandse financier heeft hier ook goede ervaringen mee: *“ik heb ze eerst vooraf samen laten komen om hun eigen oordelen met andere jongeren te laten bespreken. Dat gaf hen wel veiligheid en vertrouwen al hadden ze echt al goed hun werk gedaan.”*

Het vraagt ook om een **bepaalde houding vanuit financiers**. Zoals een participatie-expert het beschrijft: *“het komt terug op houding: in hoeverre durven mensen met privileges zich nou echt in te zetten om de ongehoorde stemmen hoorbaar te maken?”* Dat vraagt ook wat van financiers zelf naar doelgroepen van onderzoek: *“je zult je dus open moeten stellen naar waar hun behoefte ligt, anders verlies je ze. Je moet je altijd bewust zijn van: waaruit vertrek je zelf en wat zijn de oogkleppen die ik op heb?”* Dit vraagt ook durf om soms te experimenteren met verhoudingen. Zo experimenteerde een Nederlandse onderzoeksfinancier bijvoorbeeld met andere taal:

in eerste instantie hebben we gezegd: jongeren in the lead. Omdat het dan heel duidelijk wordt dat het vraagstuk vanuit hen moet komen dat dan de onderzoekers meer aan zet komen om het in een benadering

te verwerken. Dus dat is ook een perspectiefkanteling, waarbij we eerst de jongeren drie maanden hebben aangesproken: Wat wil jij? Wat is jouw behoefte? Zodat onderzoekers niet alleen burgers ergens bij betrekken, maar dat duidelijk is dat de stem van jongeren vanaf het begin belangrijk is.

Tegelijkertijd brengt dit ook wel een **verantwoordelijkheid** met zich mee om transparant te zijn over wat wel en niet mogelijk is binnen bestaande wettelijke kaders. Of, als deze teveel knellen, het gesprek aan te zwengelen over welke ruimte er wel is binnen de wet of het gesprek aan te zwengelen op een hoger beleidsniveau over benodigde wetswijzigingen.

4.2.4 Realisatie

Tot slot vroegen we tijdens de interviews naar de **resultaten waar burgerwetenschap en andere vormen van participatief onderzoek aan bij kunnen dragen**. Iemand met veel ervaring als participatief onderzoeker vatte het uitgebreid samen:

it really depends on the goals of the project. Citizen science can deliver better science because you can get better evidence from the lived experience of people, more perspectives involved, this can lead to better solutions and more implementation because of buy-in during the process. And more trust can be there but if it backfires it can also lead to less trust. It can also have an educational perspective and lead to the development of critical thinking skills.

Het betrekken van burgers en andere niet-traditionele belanghebbenden kan bijdragen aan een **verdieping en verbreding van gesprekken over oplossingsrichtingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen**. Veel interviewees herkennen dat het betrekken van burgers kan helpen bij het verzamelen van meer data. Zelfs met goedkope apparatuur kan zo goed onderzoek worden gedaan naar bijvoorbeeld temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en fijnstof.

Het betrekken van burgers kan dus ook juist bijdragen aan **zachtere, meer op sociale cohesie gerichte uitkomsten** in de vorm van groeiend wederzijds begrip tussen deelnemers en instellingen. Door gelijkwaardig met hen samen te werken kunnen burgers ook meer vertrouwen krijgen in de instituties omdat ze zien dat hun inbreng op waarde wordt geschat. Hun betrokkenheid via onderzoeken en gesprekken kan ook inzicht geven in *“type argumenten en sentimenten waar mee rekening moet worden gehouden”* bij nieuwe innovaties en ontwikkelingen. Een andere onderzoeker wijst erop dat het langer betrekken van burgers en ander belanghebbenden ook kan bijdragen aan meer inzicht in de langetermijn-impact van maatregelen: *“meer bijdragen aan een zorgzame samenleving, in plaats van alleen quick fixes in zorgefficiëntie”*.

Een bekende burgerwetenschapper merkt op dat het is belangrijk dat **projecten niet proberen op alle gebieden vinkjes te halen**: *“Idealiter is een project een project waar zowel de onderzoeker en burger aan de trekken komen en dat het individueel en publiek iets oplevert. [...] Ik zou wel afraden om te streven naar projecten die alle boxes ticken. Dat wordt gauw heel institutioneel qua omgeving.”* Hij geeft ook dat wetenschap zich met de nodige vrijheid zich ook makkelijker kan ontwikkelen van een *“claims-fabriek naar een hypothese-fabriek”*.

Wel is het belangrijk om ook oog te houden voor dat de **output ook betekenisvol is voor niet-wetenschappers**. Dat betekent dat wetenschappelijke publicaties niet als het standaard eindproduct worden gezien. Maar dat er bijvoorbeeld ook ruimte is voor alternatieve vormen van *output* zoals openbare en toegankelijke communicatievormen als een magazine voor een brede doelgroep. Of dat interventies ten behoeve van gemeenschapsvorming en nieuwe instituties ten behoeve van duurzaamheid ook als *output* kunnen worden opgevoerd: *“what I think is of immense value is that you can invest in communities and community building in an effective way. This ties into the other aspect: you can set up things like environmental stewardships in which citizens feel responsible for taking care of their environment”*.

Een goed **lerend proces is randvoorwaardelijk** voor betere bijdragen en resultaten vanuit gelijkwaardig participatief onderzoek. Uiteindelijk zeggen veel interviewees dat goede gelijkwaardige participatieve onderzoekstrajecten niet moeten worden gezien als losse interventies, maar meer als **interventies die onderdeel zijn van een groter lerend systeem**. Dat vraagt ook om andere vormen van monitoring en evaluatie zoals *reflexieve monitoring* die meer aangepast zijn op het feit dat projecten en programma's gedurende hun looptijd kunnen wijzigen op basis van ideeën van deelnemers.

Het vraagt ook om **onderzoeksfinciers die flexibel zijn en durven te experimenteren**. In Oostenrijk experimenteren ze daar al met succes mee door wel continu terug te gaan naar of dit leidt tot een beter antwoord op de oorspronkelijke vraag: *"We check what aims or results they want to achieve and what the research questions are. If they change their way one of our first questions is: is it possible with the change that you get better answers to your questions?"* In Nederland heeft een onderzoeksfincier ook geëxperimenteerd met alternatieve vormen van financiering door het tegelijkertijd te koppelen aan een leertraject. Daarbij was ook expliciet geld gereserveerd voor het intervisiesessies en -bijeenkomsten om te reflecteren op de samenwerking tussen de onderzoekers en de mensen die de leefwereld vertegenwoordigden die onderzocht werd.

4.2.5 Overige tips voor financiering van gelijkwaardig participatief onderzoek

Tot slot vroegen we de ervaringsexperts om inzichten te delen die de NWO zou kunnen gebruiken om te komen tot een call voor gelijkwaardige burgerwetenschap en andere vormen van participatief onderzoek. Een burgerwetenschapper raadt aan om te **kijken naar hoe financiering wordt georganiseerd in de culturele sector**. Hier is aandacht voor alle niveaus van cultuurbeoefening:

Je moet net als geld voor amateurorkesten geld hebben voor amateurwetenschappers, maar het besef dat het onderzoekende vermogen in ons allemaal schuilt, dat je dat pakt en honoreert en budgetten op allerlei niveau beschikbaar stelt is mooi. Niet alleen het symfonieorkest financieren maar ook de rest. Vanuit de veronderstelling dat de breedtesport noodzakelijk is om de topsport te kunnen financieren.

De Oostenrijkse onderzoeksfincier benadrukt dat **publiek gefinancierde opbrengsten** zoals trainingen en richtlijnen **publiek beschikbaar moeten worden gemaakt** en dat met name nog meer kan worden ingezet op het ondersteunen van netwerkvorming via conferenties en andere bijeenkomsten. Een participatief onderzoeker pleit ook voor de financiering van workshops voor burgerwetenschappers.

De Britse onderzoeksfincier onderstreept het **belang van samenwerking tussen mensen in onderzoeksfinciers, kennisinstellingen en grassroots bewegingen** die de meer gelijkwaardige vormen van onderzoek al in de praktijk proberen te brengen. Dit vraagt volgens hem ook om extra investeren in gemeenschappen die van oudsher geen toegang hadden tot kennis:

We currently talk more about equity than equality because there are sections of society that will not engage and we need to invest in those communities. So that's why we focus more on that than equality. It's not about everyone having the opportunity but making sure that those who need it get the additional support. There are communities who constantly had extractive practice and who do not feel research is for them. So that's something that you need to actively address rather than just being open.

Dat vraagt volgens hem ook om **onderzoeksfinciers die zowel intern als extern coalities durven te bouwen en verbinden**. In de woorden van een wetenschapsethicus: *"Is NWO spelverdeler? Zij staan ook op het veld."* Een Nederlandse onderzoeksfincier pleit ervoor om ook de experimenteerruimte die er is te pakken, met oog voor de eigen kernwaarden aan de slag te gaan met nieuwe vormen van onderzoeksfinciering. Wat haar betreft mogen *"meer durven en meer gaan doen."*

4.2.6 Best practices in binnen- en buitenland

Tijdens de interviews kwamen ook al diverse **goede voorbeelden** langs die kunnen worden gebruikt ter inspiratie of doorontwikkeling van financiering van gelijkwaardig participatief onderzoek.

Op **lokaal en regionaal niveau** zijn er verschillende samenwerkingsverbanden tussen burgerwetenschappers en onderzoekers zoals bijvoorbeeld Wijkwijs in Rotterdam³⁸, Citizen Science Hub Twente, Life Critical in Dordrecht³⁹ of Samen Meten Utrecht die veel doen aan kennisdeling en netwerkvorming.⁴⁰ Burgerwetenschappers in Nederland hebben ook op **nationaal niveau** met behulp van ondersteuning van NWO hun krachten kunnen bundelen via CSNL. Ook hier worden veel hulpmiddelen gedeeld.⁴¹ Het Zelfonderzoek Netwerk Nederland (ZONN) bundelt al veel krachten van verschillende patiëntonderzoekers en publiceert ook over randvoorwaarden voor gelijkwaardige burgerwetenschap in het gezondheidsdomein.⁴²

Vanuit NWO is de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) een ook in het buitenland befaamd initiatief waarbij in het NWA-programma (NWO) vragen van burgers worden gematcht met onderzoekers die samen met maatschappelijke organisaties, burgers, onderzoek willen doen.⁴³ Binnen de NWA wordt momenteel onderzocht hoe burgerwetenschap in enkele lopende projecten wordt uitgevoerd en welke knelpunten maar ook positieve punten ervaren worden. ZonMw werkt sinds kort samen met de Hartstichting in het financieren van burgerwetenschappelijk onderzoek naar hartproblemen.⁴⁴ ZonMw heeft sinds 2022 ook financiering gegeven aan een participatief opgezet leernetwerk rond participatief jongerenonderzoek⁴⁵ waar ook richtlijnen en aanbevelingen zijn geproduceerd voor gelijkwaardige samenwerking met jongeren.⁴⁶

Ook in onze **buurlanden** heeft men niet stilgezeten op het gebied van gelijkwaardig participatief onderzoek. In Vlaanderen wordt door Scivil als kenniscentrum voor burgerwetenschap ook aan kennisontwikkeling en netwerkvorming gedaan met als resultaat een uitgebreid overzicht van gidsen en handleidingen ten behoeve van burgerwetenschap.⁴⁷ In Duitsland heeft het Bundesministerium für Bildung und Forschung deels naar aanleiding van de NWA ook aandacht voor verankering van burgerwetenschap in het wetenschapssysteem.⁴⁸ In het Verenigd Koninkrijk heeft UK Research and Innovation de laatste paar jaar veel geïnvesteerd in onderzoek naar financiering van gelijkwaardig participatief onderzoek. Bijvoorbeeld via Citizen Science Exploration Grants waar 28 projecten financiering kregen op voorwaarde dat hun ervaringen ook mochten worden gebruikt voor het doorontwikkelen van financiering. Dit heeft tot meerdere bruikbare inzichten⁴⁹ en aanbevelingen geleid⁵⁰ en vervolgonderzoek via zogeheten Citizen Science Collaboration Grants.⁵¹ Daarnaast zijn de laatste paar jaar meerdere scoping studies, evaluaties en rapporten uitgebracht en netwerken en projecten opgestart die meer inzicht kunnen geven in hoe gelijkwaardig participatief

³⁸ <https://www.eur.nl/onderzoek/onderzoeksprogrammas/vcc-projectpagina/wijkonderzoekscollectief>

³⁹ <https://groenblauwdordrecht.nl/nieuws/wielwijk-proeftuin-tegen-klimaatverandering/>

⁴⁰ <https://samenmetenutrecht.nl/samen-meten-utrecht/>

⁴¹ <https://citizenscience.nl/>

⁴² <https://zelfonderzoeknetwerk.nl/wp-content/uploads/2024/09/2024-Remmers-et-al-CS-for-Health-enabling-factors-CSTP.pdf>

⁴³ <https://wetenschapsagenda.nl/over-ons>

⁴⁴ <https://www.zonmw.nl/nl/nieuws/zonmw-en-de-hartstichting-samen-aan-de-hartslag-met-burgerwetenschap>

⁴⁵ <https://projecten.zonmw.nl/nl/project/leernetwerk-participatief-jeugdonderzoek>

⁴⁶ https://www.zonmw.nl/sites/zonmw/files/2023-12/019_093_JEUGDPARTICIPATIE_2023_WEB_DEF.pdf

⁴⁷ <https://www.scivil.be/book/gidsen-en-handleidingen>

⁴⁸ https://www.bmbf.de/DE/Forschung/Gesellschaft/Beteiligungdergesellschaft/CitizenScience/citizenscience_node.html

⁴⁹ <https://www.youngfoundation.org/our-work/publications/experiences-of-citizen-science/>

⁵⁰ <https://youngfoundation.b-cdn.net/wp-content/uploads/2022/12/CSEG-report-final-.pdf?x83233>

⁵¹ <https://www.youngfoundation.org/institute-for-community-studies/our-work/citizen-science/about-the-programme/>

onderzoek te beoefenen en financieren.⁵²⁵³⁵⁴ Ook *The Ideas Fund* en de *Citizen science for food standards* zijn voorbeelden van *flagship* initiatieven.⁵⁵⁵⁶

Iets verder weg, in **Oostenrijk** is er het Sparkling Science 2.0 programma waar meer dan 120,000 burgers (het overgrote deel leerlingen) samenwerkten met meer dan 6,000 onderzoekers en 5,000 leerkrachten om samen en gelijkwaardig onderzoek te doen naar hun leefomgeving.⁵⁷ Sinds 2021 is hier al €21 miljoen in geïnvesteerd door de Oostenrijkse overheid.

Op **Europees niveau** heeft de *European Citizen Science Association* een werkgroep op het gebied van *Empowerment, inclusiveness and equity* die veel aan kennisdeling doet op het gebied van gelijkwaardig samenwerken.⁵⁸ Ook financierde de Europese Commissie *Mutual Learning Exercises* rond *Citizen Science* en *Public Engagement in R&I* met veel relevante *output* voor financiers en beleidsmakers.⁵⁹⁶⁰ Daarnaast experimenteerden de IMPETUS en INCENTIVE projecten met manieren om gelijkwaardige burgerwetenschap te financieren en ondersteunen.⁶¹⁶²

⁵² <https://www.youngfoundation.org/our-work/publications/an-equitable-future-for-research-and-innovation/>

⁵³ <https://www.youngfoundation.org/our-work/publications/local-knowledge-national-potential/>

⁵⁴ <https://www.youngfoundation.org/insights/news/new-funding-will-help-put-communities-at-the-heart-of-research/>

⁵⁵ <https://theideasfund.org/>

⁵⁶ <https://www.food.gov.uk/research/research-projects/citizen-science-for-food-standards-challenges-programme-review>

⁵⁷ <https://oead.at/en/study-research-teaching/citizen-science/sparkling-science>

⁵⁸ <https://www.ecsa.ngo/working-groups/empowerment-inclusiveness-equity/>

⁵⁹ <https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/statistics/policy-support-facility/psf-challenge/mutual-learning-exercise-citizen-science-initiatives-policy-and-practice>

⁶⁰ <https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/statistics/policy-support-facility/psf-challenge/mutual-learning-exercise-public-engagement-ri>

⁶¹ <https://impetus4cs.eu/>

⁶² <https://incentive-project.eu/>

5. Tussenconclusie

Het moge duidelijk zijn: ondanks de huidige uitdagingen voor gelijkwaardig participatief onderzoek is er momenteel veel interesse en veel energie op het onderwerp in binnen- en buitenland. In dit document hebben we op basis van een korte documentstudie en interviews met 15 ervaringsexperts uit binnen- en buitenland geprobeerd een eerste antwoord te vinden op de volgende hoofdvraag:

Onder welke randvoorwaarden kunnen burger(organisatie)s en onderzoekers op een (meer) gelijkwaardige wijze samenwerken in onderzoeksprojecten?

Aan de hand van ons kijkglas hebben we kunnen constateren dat gelijkwaardige samenwerking in participatief onderzoek vraagt om aandacht voor vier aspecten: **de motivatie, de organisatie, de interactie en de realisatie.**

De resultaten uit de documentenstudie en interviews geven meerdere aanknopingspunten voor NWO om na te denken over de financiering en ondersteuning van gelijkwaardige samenwerking in participatief onderzoek. Door bijvoorbeeld beter in te spellen op de mogelijke **motivaties** van burgers en andere niet-traditionele belanghebbenden en het delen van invloed in de opzet en besluitvorming binnen projecten kan NWO bijdragen aan meer gelijkwaardige samenwerking vanaf het begin van programma's en projecten. Door in de **financiering** aandacht te hebben voor getrapte financiering, en zowel tijdelijke, kortlopende pilots als *sustain grants* en meer langdurige varianten kan NWO bijdragen aan duurzame gemeenschapsvorming tussen burgers en onderzoekers. Ook het vergoeden van reis- en oppaskosten kan bijdragen aan het betrekken van verschillende doelgroepen, net als het inbouwen van ruimte voor aanpassingen tijdens een traject.

Het onderzoek laat ook zien dat er nog veel beelden bestaan tussen burgers, onderzoekers en ambtenaren. Investeren in **netwerkvorming, trainingen, opstellen van richtlijnen en aanjagen van laagdrempelige vormen van samenwerken** kan helpen om deze beelden te bevragen en vervangen door meer gelijkwaardige samenwerking. Ook het investeren in de **skills en expertise van leden van beoordelingscommissies** kan helpen. In het stuk staan concrete aanbevelingen over hoe dit aan te pakken.

Tot slot blijkt uit dit deelonderzoek dat burgerwetenschap en andere vormen van participatief onderzoek in **potentie verschillende resultaten** kunnen opleveren. Van democratischere en betere wetenschap tot aan betere oplossingen en meer vertrouwen in de wetenschap zelf. Dit vraagt wel om het creëren van een **lerend proces en ruimte voor experimenteren** met nieuwe vormen van financiering.

In het verdere *social lab process* gebruiken we deze uitkomsten om samen met mensen uit de praktijk te werken aan gedragen aanbevelingen voor financiering van gelijkwaardig participatief onderzoek. In volgende deelrapportages bespreken we de opbrengsten en resultaten van dit proces.

Bijlage 1: Lijst interviewees

Organisatie	Rol
Centrum voor Ethiek en Gezondheid	Senior onderzoeker
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht	Beleids- en subsidieadviseur praktijkgericht onderzoek
Gemeente Dordrecht	Projectleider
ZSI	Senior onderzoekers en projectleiders
My Data Our Health	Directeur
OeAD	Programmamanager
UKRI	Public Engagement lead
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht	Beeldend kunstenaar en onderzoeker
DesignLab Twente	Directeur
Bureau Ruimtekoers	Participatief ontwerper
ZonMw	Programmamanager
Leiden University	Citizen science lead
Erasmus Universiteit Rotterdam	PhD onderzoeker
Universiteit Delft	Innovatie- en impactspecialist

Werken met TwynstraGudde betekent samen maatschappelijke transitie werkend krijgen. Met advies, management en opleidingen helpen we mensen en organisaties bij duurzame veranderingen. Denk aan energie en klimaat, wonen, veiligheid, landbouw, mobiliteit, zorg en onderwijs. Onze kracht ligt in daadkracht. In het creëren van oplossingen die werkbaar zijn én werkbaar blijven. Samen met onze opdrachtgevers - en alle belanghebbenden daaromheen - werken we aan een samenleving die schoon, veilig, gezond en weerbaar is. Zo maken we blijvend impact op morgen.